

La etmoidectomía intranasal vía endoscópica terriblemente fácil y fácilmente terrible

Salomón Waizel-Haiat^{*,1}

*Servicio de Otorrinolaringología Hospital de Especialidades Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez Centro Médico Nacional Siglo XXI Av. Cuauhtémoc 330. Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06725, Ciudad de México, México.

ABSTRACT Antecedentes: La cirugía funcional endoscópica, es una de las intervenciones quirúrgicas más practicadas, la etmoidectomía intranasal consiste en la extirpación del laberinto etmoidal, teóricamente la cirugía es muy sencilla, sin embargo, se han reportado una gran cantidad de complicaciones. **Caso clínico:** Paciente femenino 62 años, operada hace 30 años, a los 8 días es hospitalizada por meningoencefalitis, acude a valoración, en donde se evidencia meningoencefalocele etmoidal derecho y estenosis traqueal. **Conclusiones:** La etmoidectomía intranasal vía endoscópica, es una excelente herramienta. El conocimiento de la anatomía y una técnica quirúrgica meticulosa, son los factores más importantes para prevenir complicaciones. Palabras clave: Etmoidectomía, cirugía funcional endoscópica, senos paranasales, error médico.

Background: Endoscopic sinus surgery is one of the most practiced surgical procedures. Intranasal ethmoidectomy consists of the removal of the ethmoidal labyrinth; theoretically, the surgery is very simple, however many complications have been reported. **Clinical case:** Female patient 62 years old, operated 30 years ago, after 8 days was hospitalized for meningoencephalitis, in our assessment, a right ethmoidal meningoencephalocele and tracheal stenosis were evident. **Conclusions:** Endoscopic intranasal ethmoidectomy is an excellent tool. The knowledge of the anatomy and a meticulous surgical technique are the most important factors to prevent complications.

KEYWORDS Etmoidectomía, cirugía funcional endoscópica, senos paranasales, error médico.

Introduction

“Errar es humano”. En un informe publicado en 1999 en los Estados Unidos de América, se estimó que los errores médicos evitables contribuyeron anualmente a la muerte de 44 000 a 98 000 pacientes en los hospitales. El error médico se ha definido como: un acto no intencionado (ya sea de omisión o comisión) o uno que no logre su resultado previsto,[1] Como el fracaso de una acción planificada para ser completada como se pretendía (error de ejecución), el uso de un plan erróneo para lograr un

objetivo (error de planificación),[2] o bien una desviación del proceso de cuidado que puede o no, causar daño al paciente.[3]

Las fallas dentro de los hospitales se reportaron como la octava causa de muerte en dicho país, por delante del cáncer de mama, el SIDA y los accidentes automovilísticos.[4]

Rinosinusitis. Definición, prevalencia y manejo quirúrgico. La rinosinusitis (RSC) se define como la inflamación sintomática de la mucosa de la nariz y los senos paranasales y aqueja a un gran número de personas. Se estima que 1 de cada 8 adultos en los Estados Unidos de América la padece, 130 millones de pacientes diagnosticados anualmente y un costo directo del manejo que excede los 11 billones de dólares al año, además de los gastos generados por la disminución de la productividad en el trabajo y la calidad de vida.[5]

La prevalencia exacta de esta enfermedad es difícil de determinar, en Europa se estima que 10% de la población adulta la padece, con un rango de 6.9 a 27.1% según estudios publicados por el Global Allergy And Asthma Network Of Excellence

Copyright © 2019 by the International Sci Ink Press
DOI:10.5455/IJMRCR.Etmoidectomía-Intranasal-endoscópica
First Received: April 18, 2019

Accepted: June 02, 2019
Associate Editor: Ivan Inkov (BG);

¹Dr. Salomón Waizel-Haiat UMAE Hospital de Especialidades. Centro Médico Nacional Siglo XXI. Instituto Mexicano del Seguro Social Correo electrónico: gustoyolfato@gmail.com Tel.: 1664-7078

Figure 1:

(GALEN).[6]

En 1967, Messerklinger –utilizando endoscopios y fotografías de autopsias– estudió el aclaramiento mucociliar de los senos paranasales. Desde entonces, el enfoque en el diagnóstico y tratamiento de la rinosinusitis crónica ha cambiado.[7]

La cirugía funcional de nariz y senos paranasales (FESS, por sus siglas en inglés) generalmente se propone como manejo para la rinosinusitis refractaria a tratamiento médico, y debido a su alta incidencia, es una de las intervenciones quirúrgicas más frecuentemente practicadas en Norteamérica; se estima que 450,000 casos de FESS se realizan anualmente sólo en los Estados Unidos de América.[8]

Se ha comparado la cirugía endoscópica con el tratamiento médico en pacientes con RSC refractaria, analizado el costo/efectividad de cada una encontrando que la calidad de vida es mejor en los pacientes sometidos a cirugía endoscópica.[9,10] A pesar de que el costo del procedimiento quirúrgico es mucho mayor que continuar con tratamiento médico, con el tiempo los análisis probabilísticos han encontrado que la cirugía endoscópica se convierte en una intervención rentable en el tercer año posterior a la misma.

Caso clínico

Paciente femenino de 62 años, con los siguientes antecedentes de importancia: Originaria de la Ciudad de México, casada, ocupación ama de casa, primaria completa. Artritis reumatoide de 10 años de diagnóstico en tratamiento con metotrexato, leflunamida, micofenolato, ácido fólico y celecoxib. Cirugía electiva endoscópica de nariz y senos paranasales hace 30 años debida a sintomatología obstructiva y secretora, que cursa con adecuada evolución posoperatoria durante 7 días, pero al octavo presenta fiebre, cefalea y pérdida del conocimiento de minutos de duración, por lo que es llevada a facultativo, sin haber consultado al cirujano que realizó el procedimiento quirúrgico, siendo internada durante 30 días con diagnóstico de presunción de meningocelalitis. Durante su hospitalización ameritó in-

Figure 2:

Figure 3:

Figure 4:

tubación oro-traqueal por un periodo de 18 días y estancia en unidad de cuidados intensivos durante 21 días con antibioticoterapia intravenosa. Ocho años después, presenta rinorrea anterior y posterior, mucopurulenta, con exacerbaciones a irritantes ambientales y remisiones parciales a múltiples tratamientos antibióticos. Obstrucción nasal bilateral y cefalea holocraneana del mismo tiempo de evolución. Además, refiere disnea de moderados esfuerzos, progresiva, que se exagera con infecciones de vías aéreas superiores. Tos con expectoración purulenta. La sintomatología persistió por lo que acudió a consulta y valoración a nuestro centro hospitalario.

A la exploración física: rinoscopia anterior y endoscopia rígida con endoscopio de 0 grados 4 mm, se observa en ambas fosas nasales abundantes costras purulentas en septum y piso nasal, ausencia de cornetes inferior izquierdo y medios bilaterales, descarga mucopurulenta escasa a través de meatos medios. No se aprecia rinorraquia a la hiperflexión cervical. Boca: con descarga mucopurulenta posterior. Se realiza telarinoscopia con endoscopio 6 mm 70 grados en la cual se observa estenosis traqueal a 4 cm de las cuerdas vocales, dependiente de pared anterior que obstruye el 30% de la luz.

Durante protocolo diagnóstico se solicita tomografía computada de nariz, senos paranasales y cuello en la que se observan ambos senos maxilares y celdillas etmoidales anteriores y posteriores bilaterales ocupadas, se aprecia dehiscencia de techo nasal a nivel de celdillas etmoidales posteriores con protrusión meníngea. Ausencia de cornete inferior izquierdo (Figura 1). En cuanto a la tomografía de cuello, el hallazgo a comentar es el engrosamiento concéntrico con predominio de la pared anterior de la tráquea a nivel de cuerpos vertebrales T2-T3 a 43 mm de la carina, la cual presenta bordes lobulados y predominio asimétrico izquierdo, midiendo 6.4 mm de espesor en eje axial y longitud de 26 mm, sin mostrar calcificaciones o infiltración a estructuras adyacentes. Las medidas de la vía aérea en el sitio de mayor estenosis son de 8.7 x 13.3 mm. (Figura 2).

Por hallazgos observados en la tomografía, se le practicó además estudio de resonancia magnética, en donde se observa

protrusión meníngea y encefálica del giro recto derecho a través del piso anterior hacia celdillas etmoidales posteriores derechas hipointensa en T1 e hiperintensa en T2. (Figura 3).

Estableciéndose los siguientes diagnósticos:

- Meningoencefalocele etmoidal derecho.
- Rinosinusitis crónica con cirugía previa.
- Mucositis por medicamentos e inmunosupresión.
- Estenosis traqueal.

La paciente no aceptó el tratamiento quirúrgico nasal, por lo que se ha mantenido en vigilancia y manejo médico del proceso infeccioso sinusal. Y con respecto a la patología traqueal, ésta ha ameritado manejo quirúrgico mediante dilataciones en dos ocasiones. (Figura 4).

Discussion

La Etmoidectomía En 1912, Mosher presentó los primeros estudios sobre la extirpación intranasal del laberinto etmoidal con resección total del cornete medio a través de un espéculo nasal, empleando una fuente de luz externa, conllevando múltiples complicaciones, motivo por el que se continuó con el abordaje externo o transtrantral. [11]

Tras la descripción de la técnica de etmoidectomía intranasal procedimiento que consiste en la extirpación radical del laberinto etmoidal, con la exenteración progresiva de las celdillas en dirección anteroposterior, Mosher expresó: "Teóricamente la cirugía es muy sencilla de realizar, en la práctica sin embargo se ha comprobado que es una de las cirugías que más fácilmente puede matar a un paciente". Razón por la cual, por varias décadas, sólo se realizaron casos aislados del procedimiento. [7] En el año 1934, se realizó etmoidectomía endonasal microscópica con el objetivo de disminuir las complicaciones, con la ventaja de proporcionar visión magnificada y binocular que aporta panorámica estereoscópica. A pesar de permitir la visión directa, este procedimiento también presentó complicaciones. [12]

Dentro de las complicaciones descritas del abordaje transtrantral se encuentran: el presentar dolor, edema facial, hemorragia, anestesia gingival y labial, lesión del ducto lagrimal y fístula oroantral con una frecuencia de 20%. Para el abordaje externo la frecuencia de complicaciones reportadas era de hasta 47%, estas consistían además en infección, hemorragia, cicatriz hipertrófica, edema orbitario, anestesia supraorbitaria, ptosis palpebral y alteraciones visuales. [7] Por otra parte, Walter Messerklinger introdujo en el año 1970, el concepto "Cirugía Endoscópica de los Senos Paranasales en el Campo de la Otorrinolaringología" para el tratamiento de la rinosinusitis crónica; y fue en el año 1975, cuando –bajo su tutela–, uno de sus alumnos, Heinz Stammberger, perfeccionó la técnica. [14]

Siendo hasta el año 1985, cuando el Dr. David Kennedy y sus colegas introdujeron dicha cirugía en los Estados Unidos de América. [15] La gran mayoría de los autores y cirujanos están de acuerdo en las ventajas conferidas al uso de los endoscopios en la cirugía de los senos paranasales, entre ellas podemos citar, la mejor visualización, una mejora cosmética dado que el corredor nasal natural evita la necesidad de incisiones faciales externas, menor sangrado, menor dolor, mínima tracción de los tejidos faciales y molestias para el paciente, disminución de las complicaciones transoperatorias y una corta estancia hospitalaria. [16,17]

Al principio, los otorrinolaringólogos utilizaban la cirugía endoscópica principalmente como tratamiento para la rinosinusitis crónica refractaria al tratamiento médico. [18] Desde 1985, se ha ganado experiencia y las indicaciones se han extendido más allá,

siendo hoy en día utilizada para la resección de tumores benignos o malignos nasosinuales y orbitarios, la reconstrucción postraumática de los defectos de la órbita y la base de cráneo, así como la cirugía neurológica a través de la base de cráneo.[14,19]

El uso de endoscopia tiene la ventaja que permite una mejor visualización de las áreas anatómicas que hasta ese momento no tenían acceso a visión directa, otra ventaja es la posibilidad de poder ser filmada y utilizarla con fines didácticos. Sin embargo, también tiene desventajas que incluyen: curva de aprendizaje, visión por sectores, así como la falta de visión estereoscópica.

La etmoidectomía endoscópica es uno de los procedimientos quirúrgicos más fáciles de realizar, sin embargo, su enseñanza a los médicos residentes en formación es muy compleja, debido a varios factores: Se requiere un conocimiento detallado de la anatomía topográfica regional, la cual es muy compleja y con gran cantidad de variantes anatómicas aún en un mismo paciente, la proximidad a estructuras vasculares y nerviosas vitales, y un campo operatorio estrecho.[20] Así mismo, hay estudios que demuestran un mayor índice de complicaciones menores en hospitales que cuentan con programas de residencia en otorrinolaringología, en comparación con hospitales en los cuales sólo realizan la cirugía los médicos especialistas ya titulados, los cuales presentaron un índice más bajo de complicaciones menores, pero un mayor porcentaje de complicaciones mayores equivalente al 2.5% comparado con 0.7% en los grupos de residentes.[21]

Lo cual ha llevado a varios profesores expertos en el área a sugerir que se requieren alrededor de 30 disecciones de entrenamiento en cadáver, para adquirir las destrezas necesarias antes de realizar dicho procedimiento quirúrgico en un paciente vivo en el quirófano.[22] El acceso a las disecciones en cadáveres, tanto en el servicio médico forense, en las universidades y en los cursos de alta especialidad en el campo de la cirugía de los senos paranasales en nuestro país es muy limitado, lo cual vuelve prácticamente imposible adquirir ese alto número de casos para lograr una curva de aprendizaje satisfactoria.

En un estudio previo realizado por algunos de nosotros[23] en el cual se aplicó un cuestionario a 103 médicos con práctica en otorrinolaringología, de ellos 82 eran especialistas titulados y 21 residentes en diferentes etapas de formación. Se apreció que sólo el 17 por ciento de los encuestados reportó haber recibido un entrenamiento formal para el uso del microdebridador, (una herramienta básica para la cirugía endoscópica de los senos paranasales), mientras que el 76% de los encuestados reportaron no haber recibido entrenamiento formal para el uso de dicho equipo, y el 80% de ellos lo había utilizado para auxiliarse al realizar una etmoidectomía. Rinólogos del Programa de Residencia del Hospital Johns Hopkins en Baltimore, realizaron un estudio en el cual concluyen que, a sus médicos residentes en periodo de entrenamiento, les llevó un promedio de 23 casos (con un rango de 1 a 49 casos) el adquirir las competencias necesarias para realizar una etmoidectomía anterior y posterior. [24]

La técnica quirúrgica desarrollada por Messerklinger se realiza bajo anestesia local en adultos, inicia mediante la resección del proceso uncinado, seguido por la bulla y las celdillas etmoidales anteriores y posteriores.

Las complicaciones secundarias a una etmoidectomía endoscópica se dividen en mayores y menores de acuerdo con el grado de morbilidad y tratamiento requerido para prevenir una secuela. Otra clasificación las divide en orbitarias, intracraneal y sinonasal.[1,2]

Las complicaciones mayores son aquellas que requieren hos-

pitalización para observación, transfusión o control quirúrgico, e incluyen fístula nasal de líquido cefalorraquídeo, hematoma retrobulbar, hemorragia que amerite transfusión, meningitis, absceso cerebral, pérdida de la visión, diplopía obstrucción sintomática del ducto lagrimal que amerite reparación quirúrgica.[19,25,26] Mientras que las complicaciones menores son: equimosis, edema o enfisema periorbitario, epistaxis, broncoespasmo y formación de sinequias del cornete medio a pared lateral nasal sintomáticas.[27]

En estudios de series de pacientes la incidencia de complicaciones mayores fue de 0.85%, siendo reportado por algunos autores la más común, la fístula nasal de líquido cefalorraquídeo y hemorragia, mientras que dentro de las complicaciones menores –que representan el 6.9%–, las más comunes fueron: las sinequias del cornete medio y la penetración orbitaria. [19,28,29] Por otra parte, en un estudio realizado en esta misma institución y en la que colaboró el autor del presente trabajo, fueron evaluados 150 pacientes sometidos a cirugía endoscópica de nariz y senos paranasales, y se reportó un 18% de complicaciones globales, de las cuales, 2.7% correspondieron a complicaciones mayores y 15.3% a menores.[30]

Mientras que Flin J y sus colaboradores[20] recomiendan para prevención de fístula de líquido cefalorraquídeo que todos los instrumentos sean guiados bajo visión endoscópica directa. La lamela basal debe ser penetrada en su región posterior e inferior, alejándose del techo etmoidal. Mientras que en el caso de que las referencias anatómicas no sean claras recomiendan usar fluoroscopia para identificar el rostrum del esfenoides y el techo etmoidal.

El caso que aquí presentamos, fue operado hace 30 años, cuando la cirugía endoscópica nasosinusal iniciaba en nuestro país, desgraciadamente no contamos con estudios de imagen preoperatorios, para identificar factores de riesgo en dicha paciente, tales como variantes anatómicas o enfermedad sinusal severa, que pudiera predisponer a complicación. Así mismo, en dicho lapso de tiempo, hemos sido testigos de grandes avances en instrumentación, estudios de imagen y el uso de la navegación intraoperatoria como herramientas para una cirugía más precisa y disminuir complicaciones.

¿La cirugía guiada por imágenes reduce las complicaciones? Sin duda es una gran herramienta, que ha ganado popularidad en la cirugía endoscópica, la cual brinda un gran apoyo psicológico para el cirujano, sin embargo, en la mayoría de las publicaciones, no se encontró evidencia definitiva de que su uso disminuya el riesgo de complicaciones mayores

Conclusion

El conocimiento de la anatomía y una técnica quirúrgica metódica con adecuada visualización del campo quirúrgico, son los factores más importantes para prevenir complicaciones aún en manos de cirujanos experimentados. La cirugía endoscópica de la nariz y los senos paranasales, incluida la etmoidectomía intranasal vía endoscópica, ha demostrado ser una excelente herramienta. La morbilidad en manos de un experto es menor, pero no se encuentra exenta de complicaciones por lo cual es imprescindible el estudio minucioso de cada paciente, sus variantes anatómicas y los estudios de imagen, los cuales deben de estar presentes y a la vista en la sala de operaciones durante todo el procedimiento. El error humano es inevitable, y aunque no lo podemos eliminar, si está a nuestro alcance evaluar y enfrentar mejor el problema para diseñar sistemas más seguros que mitiguen su frecuencia y consecuencias.

Agradecimientos

A las autoridades del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del IMSS, de la ciudad de México por todas las facilidades proporcionadas.

Al Dr. en C. José Waizel Bucay por los comentarios al manuscrito. A las Médicos Especialistas: Maria Guadalupe Saraz Gonzalez y Gabriela Angulo Pérez, ex residentes del Servicio de Otorrinolaringología del CMN Siglo XXI, del IMSS por su colaboración durante parte de este estudio. (la preparación del texto).

Competing Interests

None

Funding

None

References

1. Leape LL. Error in medicine. *JAMA*. 1994 Dec 21;272(23):1851-7. PubMed PMID:7503827.
2. Reason JT. Human error. Cambridge University Press, New York 1990.NLM ID: 9112294
3. Reason JT. Understanding adverse events: the human factor. en: Vincent C, ed. Clinical risk management: enhancing patient safety. BMJ Books, London. 2001: 9-30.
4. Medical errors in the USA: human or systemic? *Lancet*. 2011 Apr 16;377(9774):1289. doi: 10.1016/S0140-6736(11)60520-5. PubMed PMID: 21497683.
5. Rosenfeld RM, Piccirillo JF, Chandrasekhar SS, Brook I, Kumar KA, Kramper M, Orlandi RR, Palmer JN, Patel ZM, Peters A, Walsh SA, Corrigan MD. Clinical practice guideline (update): Adult Sinusitis Executive Summary. *Otolaryngol Head Neck Surg*. 2015 Apr;152(4):598-609. doi: 10.1177/0194599815574247. PubMed PMID:25833927
6. Bachert C, Van Bruaene N, Toskala E, Zhang N, Olze H, Scadding G. Important research questions in allergy and related diseases: 3-chronic rhinosinusitis and nasal polyposis - a GALEN study. *Allergy*. 2009 Apr;64(4):520-33.
7. Swain S. A Study of Anatomical Variations in Patients with Chronic Rhinosinusitis. Swain S. A Study of Anatomical Variations in Patients with Chronic Rhinosinusitis. *Ann. Int. Med. Den. Res*. 2018; 4(2): EN01-EN05
8. Schwartz JS, Tajudeen BA, Cohen NA. Medical management of chronic rhinosinusitis - a review of traditional and novel medical therapies. *Expert Opin Investig Drugs*. 2017 Oct;26(10):1123-1130. doi:10.1080/13543784.2017.1371699. Epub 2017 Sep 5. Review. PubMed PMID: 28847168.
9. Rudmik L, Smith TL, Schlosser RJ, Hwang PH, Mace JC, Soler ZM. Productivity costs in patients with refractory chronic rhinosinusitis. *Laryngoscope*. 2014 Sep;124(9):2007-12. doi: 10.1002/lary.24630. Epub 2014 Mar 11. PubMed PMID:24619604; PubMed Central PMCID: PMC4125547.
10. Rudmik L, Soler ZM, Mace JC, Schlosser RJ, Smith TL. Economic evaluation of endoscopic sinus surgery versus continued medical therapy for refractory chronic rhinosinusitis. *Laryngoscope*. 2015 Jan;125(1):25-32. doi: 10.1002/lary.24916. Epub 2014 Sep 3. PubMed PMID: 25186499; PubMed Central PMCID: PMC4280303.
11. Lawson W. The intranasal ethmoidectomy: evolution and an assessment of the procedure. *Laryngoscope*. 1994 Jun;104(6 Pt 2):1-49. Review. PubMed PMID: 8196464
12. Watson DJ, Griffiths MV. The safety and efficacy of intranasal ethmoidectomy. *J Laryngol Otol*. 1988 Sep;102(9):802-4. PubMed PMID: 3171373.
13. Govindaraj S, Adappa ND, Kennedy DW. Endoscopic sinus surgery: evolution and technical innovations. *J Laryngol Otol* 2010; 124:242-250.
14. Stammberger H, Posawetz W. Functional endoscopic sinus surgery. Concept, indications and results of the Messerklinger technique. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 1990; 247:63-76.
15. Kennedy DW. Functional endoscopic sinus surgery. Technique. *Arch Otolaryngol* 1985; 111:643-649.
16. Cappabianca P, Alfieri A, Colao A, et al. Endoscopic endonasal transsphenoidal surgery in recurrent and residual pituitary adenomas: technical note. *Minim Invasive Neurosurg* 2000; 43:38-43.
17. Cappabianca P, Cavallo LM, Esposito F, de Divitiis E. Endoscopic endonasal transsphenoidal surgery: procedure, endoscopic equipment and instrumentation. *Childs Nerv Syst* 2004; 20: 796-801.
18. Kennedy DW, Senior BA. Endoscopic sinus surgery. A review. *Otolaryngol Clin North Am* 1997; 30:313-330.
19. Husain Q, Patel SK, Soni RS, Patel AA, Liu JK, Eloy JA. Celebrating the golden anniversary of anterior skull base surgery: reflections on the past 50 years and its historical evolution. *Laryngoscope*. 2013 Jan;123(1):64-72. doi:10.1002/lary.23687. PubMed PMID: 23280942.
20. Maniglia AJ, Chandler JR, Goodwin WJ Jr, Flynn J. Rare complications following ethmoidectomies: a report of eleven cases. *Laryngoscope*. 1981 Aug;91(8):1234-44. PubMed PMID: 7266204.
21. Gross RD, Sheridan MF, Burgess LP. Endoscopic sinus surgery complications in residency. *Laryngoscope*. 1997 Aug;107(8):1080-5. PubMed PMID: 9261012.
22. Acar B, Gunbey E, Babademez MA, Karabulut H, Gunbey HP, Karasen RM. Utilization and dissection for endoscopic sinus surgery training in the residency program. *J Craniofac Surg*. 2010 Nov; 21(6):1715-8. doi:10.1097/SCS.0b013e3181f3c73b. PubMed PMID: 21119406.
23. Waizel-Haiat S, Mora-Aguilar AL, Vargas-Aguayo A. El uso del microdebridador en la cirugía endoscópica de la nariz y los senos paranasales. *An Orl Mex* 2010; 55(2):43-46.

24. Laeeq K, Lin SY, Varela DA, Lane AP, Reh D, Bhatti NI. Achievement of competency in endoscopic sinus surgery of otolaryngology residents. *Laryngoscope*. 2013 Dec;123(12):2932-4. doi: 10.1002/lary.23509. Epub 2013 Oct 5. PubMed PMID:24122507.
25. Kennedy DW. International conference on sinus disease: Terminology, stating, therapy. *Ann Otol Rhinol Laryngol*. 1995;104(167):7-16.
26. Waizel-Haiat S, Mora-Aguilar AL, Vargas-Aguayo A. El uso del microdebridador en la cirugía endoscópica de la nariz y los senos paranasales. *An Orl Mex*. 2010; 55(2):43-6.
27. Stankiewicz JA. Complications of sinus surgery. En: Bailey BJ, Calhoun KH editors. *Head & Neck Surgery-Otolaryngology*. Philadelphia: Lippincott- Raven; 1998. p. 497-511.
28. May M, Levine HL, Mester SJ, Schaitkin B. Complications of endoscopic sinus surgery: analysis of 2108 patients—incidence and prevention. *Laryngoscope*. 1994 Sep;104(9):1080-3. PubMed PMID: 8072353.
29. Niedzielska I, Cieslik T, Janic T. Ophthalmic complications of endoscopic ethmoidectomy: a case report. *Cases J*. 2010 Feb 18; 3: 63. doi:10.1186/1757-1626-3-63. PubMed PMID: 20167079; PubMed Central PMCID: PMC2851672.
30. Vargas-Aguayo AM, Copado-Ceballos RE, Vivar-Acevedo E, Waizel-Haiat S, Contreras-Herrera R, Desentis-Vargas E. [Complications of endoscopic nasal and sinus surgery: experience in 150 patients]. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc*. 2014 Mar-Apr;52(2):134-7. Spanish. PubMed PMID: 24758849.